

JISMNING MARKAZIY KONSERVATIV KUCH TA’SIRIDAGI HARAКATI

M.S.Djabbarov

M.Ulug’bek nomli SamDAQU “Ijtimoiy va tabiiy fanlar”
kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari
nomzodi, djabbarov.mamasoli@samdaqu.edu.uz

Ibragimova F.

SamDAQU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702466>

Annotatsiya: Maqolada jismning Yerning tortishish maydoni ta’sirida vakuumdagi harakati qaralgan. Tegishli differentsial tenglamalarni yechish orqali harakat, tezlik va tezlanish qonuni uchun formulalar olingan. O’ta tezlanish tushunchasi qaralgan. Ishda keltirilgan tenglamalar va formulalar Yer yuzasidan ancha balandda joylashgan ob’ektlarning harakati bilan bog’liq muhandislik hisoblarini aniqlashtirishda foydalanilishi mumkin.

Kalit so’zlar: erkin tushish tezlanishi va tezligi, o’ta tezlanuvchanlik.

Bo’lajak muhandislarni o’qitishda mexanik harakatning mohiyati va turlari haqida chuqurroq bilim berish muhim ahamiyatga ega, chunki muhandislikka oid jarayonlarni mexanik harakatsiz tasavvur qilib bo’lmaydi. Shu paytgacha fizika darsliklarida va ilmiy adabiyotlarda mexanik harakat turlaridan biri bo’lgan o’ta tezlanuvchan harakat haqida ma’lumot kam berilgan yoki berilmagan. Mazkur maqolada o’ta tezlanuvchan harakat va uning xususiy holi – jismning erkin tushishi o’rganilgan va qisqacha tahlil qilingan. Ma’lumki, agar kuchning bajargan ishi jism harakat trayektoriyasining uzunligiga bog’lik bo’lmasdan faqat jismning boshlang’ich va oxirgi vaziyatlariga bog’lik bo’lsa, bunday kuch konservativ kuch deyiladi. Agar kuchning ta’sir chizig’i hamma vaqt maydonni hosil qiluvchi jismning markazi orkali o’tsa bunday kuch markaziy kuch deyiladi. Masalan, Yerning tortishish kuchi va elektrostatik maydondagi kulon kuchi markaziy konservativ kuchlarga misol bo’la oladi. Biz quyida jismning Yer tortishish kuchi ta’siridagi harakatini qaraymiz.

Agar to’g’ri chiziqli harakat qilayotgan jismning tezlanishi vaqt o’tishi bilan biror qonuniyat asosida ortib borsa, bunday harakatga to’g’ri chiziqli o’ta tezlanuvchan harakat deyiladi. To’g’ri chiziqli o’ta tezlanuvchan harakatni ifodalovchi kattalik sifatida o’ta tezlanish tushunchasi kiritiladi. O’ta tezlanish deb jism tezlanishining vaqt bo’yicha birinchi tartibli hosilasiga teng bo’lgan fizik kattalikka aytiladi. O’ta tezlanish vektor kattalik bo’lib, uning yo’nalishi tezlanish vektorining yo’nalishiga mos keladi. Agar tezlanishni \vec{a} , o’ta tezlanishni $\vec{\beta}$ desak, $\vec{\beta} = \frac{d\vec{a}}{dt} = \vec{a}'$. Xalqaro birliklar sistemasida o’ta tezlanishning o’lchov birligi: $[\beta] = \frac{[a]}{[t]} = 1 \text{ m/s}^3$. Yer tortish kuchi ta’sirida

erkin tushayotgan jism o’ta tezlanishining miqdori uchun quyidagi formula o’rinli: $\beta = \frac{dg}{dt} = g'(t)$.

1-rasm

Fizika darsliklarida jismning vakuum(havosiz bo‘shliq)da Yer tortish kuchi ta’sirida yuqoridan pastga tik tushishi erkin tushish deb atalib, bunday harakat to‘g‘ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakat deb tushuntiriladi. Shuning uchun, ushbu harakat to‘g‘ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakat tenglamalari orqali ifodalanadi. Yer shari sirtining berilgan nuqtasi uchun har qanday balandlikda jismning erkin tushishi mobaynida erkin tushish tezlanishining qiymati o‘zgarmas qoladi deb faraz qilinadi. Lekin butun olam tortishish qonuniga binoan biror balandlikdan Yer sirtiga erkin tushayotgan jismga ta’sir qiluvchi Yerning tortish kuchi jism Yer sirtiga yaqinlashgan sari ortib boradi. Ushbu qonunga asoslangan holda Yerning tortishish kuchi - og‘irlik kuchi quyidagi formula orqali ifodalanadi: $P = G \frac{mM}{(R+h)^2}$. Nyutonning ikkinchi qonuniga binoan: $P = mg$. Bu formulalardan:

$$g = \frac{GM}{(R+h)^2}. \quad (1)$$

Bu yerda G - gravitasion doimiylik: $G = 6.67 * 10^{-11} \frac{Hm^2}{kg^2}$; P - og‘irlik kuchi; m - jismning massasi; M - Erning massasi, $M = 6 \cdot 10^{24} kg$; R - Yerning o‘rtacha radiusi: $R = 6,371 \cdot 10^6 m$. Xususan, Yer yuzasida yotgan jism uchun ($h=0$): $g_0 = \frac{GM}{R^2} = 9.80665 m/s^2$. (1) ni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$g = g_0 \frac{R^2}{(R+h)^2}. \quad (2)$$

Agar Yer sathidan h_{max} balandlikdagi kuzatuvchiga nisbatan moddiy nuqtani o‘rnini pastga yo‘nalgan Ox koordinata o‘qining boshi deb qarasaq, ob‘ektning bu balandlikdan erkin tushishi koordinatasi $x(t) = h_{max} - h(t)$ bo‘ladi. U holda

$$g = g(x) = \frac{GM}{(h_{max} + R - x)^2}. \quad (3)$$

Ko‘rinadiki, erkin tushish tezlanishining kattaligi chiziqli bo‘lmagan bog‘lanishdir. Nisbatan kichik balandliklar uchun hisob-kitoblar ko‘rsatganidek, u deyarli chiziqli ravishda

koordinataga bog‘liq. $g = \frac{d^2x}{dt^2}$ bo‘lgani uchun (3) dan

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{GM}{(h_{max} + R - x)^2}.$$

differensial tenglama kelib chiadi. $a = R + h_{max}$ deb belgilasak:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{b}{(a-x)^2}. \quad (4)$$

Uning uchun chegaraviy shartlar: $x(0) = 0$, $x(t_{max}) = h_{max}$. (4) ni tezlikka nisbatan

$$v \frac{dv}{dx} = \frac{b}{(a-x)^2}. \quad (5)$$

shaklga keltirish mumkin. (5) tenglamani quyidagicha yechamiz:

$$v dv = \frac{b dx}{(D-x)^2}, \quad \int v dv = \int \frac{b dx}{(x-D)^2} + C; \quad \frac{v^2}{2} = \frac{b}{D-x} + \frac{C}{2}; \quad v^2 = \frac{2b}{D-x} + C, \quad (6)$$

Agar boshlang‘ich tezlik nolga teng bo‘lsa, u holda

$$v^2(0) = 0 = \frac{2b}{a-x(0)} + C; \quad C = -\frac{2b}{a}.$$

$$v = \sqrt{\frac{2bx}{a(a-x)}}. \quad (7)$$

(7) dan koordinataning vaqtga bog'liqligi tenglamasini olamiz:

$$\frac{dx}{dt} = \sqrt{\frac{2bx}{a(a-x)}}. \quad (8)$$

(8) differensial tenglamaning $x(0)=0$ boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi yechimini oshkormas shaklda topishimiz mumkin:

$$\frac{\pi a}{2} + \sqrt{ax - ax^2} - a \arcsin \sqrt{\frac{a-x}{a}} = At, \quad (9)$$

bu yerda $A = \sqrt{2b/a}$. (10) da $x = x_{max}$ deb moddiy nuqta Yer yuzasiga yetib kelgan vaqt momenti $t = t_{max}$ ni topish mumkin:

$$t_{max} = \frac{1}{A} \left[\frac{\pi a}{2} + \sqrt{R h_{max}} - a \cdot \arcsin \sqrt{\frac{R}{a}} \right]. \quad (10)$$

Ma'lumki, erkin tushish tezlanishining o'zgarmas qiymati $g=g_0=const$ uchun bu vaqt

$$x = \frac{gt^2}{2} \text{ tenglamadan aniqlanadi: } t_{max} = \sqrt{\frac{2x_{max}}{g_0}}.$$

Erkin tushish tezlashuvining vaqtga nisbatan grafigi $g = g(t)$ uning qiymati vaqt o'tishi bilan nochiziqli ravishda ortib borishini ko'rsatadi (7-rasm).

Ma'lumki, agar jism harakatlanayotganda tezlanish o'shsa, bunday harakat o'ta tezlanuvchan deyiladi. O'ta tezlanuvchan to'g'ri chiziqli harakatni tavsiflovchi miqdor uchun o'ta tezlanish tushunchasi kiritilgan. O'ta zelanish bu tezlanishning vaqtga nisbatan birinchi hosilasiga teng - miqdordir. U odatda $\vec{\beta}$ deb belgilanadi. O'ta tezlanish yo'nalishi tezlanish vektorining yo'nalishiga

mos keladi. Agar tezlanish \vec{a} deb harf bilan belgilansa, u holda o'ta tezlanish: $\vec{\beta} = \frac{d\vec{a}}{dt} = \vec{a}'(t)$,

uning qiymati: $\beta = \frac{da}{dt} = a'(t)$. Gravitatsiya ta'sirida erkin tushadigan jism uchun:

$$\beta = \frac{dg}{dt} = g'(t). \text{ Xalqaro birliklar tizimidagi birligi: } [\beta] = \frac{[a]}{[t]} = 1_M / c^3. \text{ (4) dan vaqt bo'yicha}$$

hosila olib, ba'zi ayniy shakl almashtirishlarni bajarib, o'ta tezlanish uchun quyidagi formulani hosil qilamiz:

$$\beta = \frac{2b}{(a-x)^2} \sqrt{\frac{2bx}{a(a-x)}}. \quad (11)$$

Tezlanish va o'ta tezlanishning vaqtga bog'liqlik grafiglari $h_{max} = 400 \text{ km}$ bo'lgan hol uchun 2- va 3-rasmlarda keltirilgan. Hisoblashlar ko'rsatadiki, ortishish ta'sirida tezlanishning kattaligi har doim ham doimiy deb qabul qilinishi mumkin emas, ayniqsa katta aniqlikni talab qiladigan hisob-kitoblarda yoki Yer yuzasidan ancha balandda joylashgan ob'ektlar bilan bog'liq hisoblashlarda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Trofimova T.I. Kurs fiziki. – M.: «Akademiya», 2006. 560 s.
2. Menshikov V.A., V.K. Dedkov. Тауны туяготениа. –M.: НИИ КС, 2007.
3. Buxalov I.P. Fizika inersii i gravitasii. Izd. 2-ye, isp. i dop. -M.: Книжный дом «LIBROKOM», 2009. 244 s.